

YANGI KONSTITUTSIYA-YANGI O’ZBEKISTONDA YANGICHA TA’LIM KAFOLATI

Ergashova Diyoraxon O’tkirbek qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Milliy g’oya manaviyat asoslari va huquq
ta’limi 2-bosqich 203-guruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Yangi O’zbekistonning yangi konstitutsiyasining jamiyat hayotidagi tutgan ahamiyati siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlarning yanada mustaxkamlangani, Hususan ta’lim olish huquqining mustahkamlangani, ushbu sohada qonunlarning taboro mustahkamlangani, inson va uning uzviy huquqlari yangilangan konstitutsiyada o’z aksini topganini atroflicha yoritib berilgan.

Annotation: In this article, the importance of the new constitution of New Uzbekistan in the life of the society is reflected in the strengthening of political, economic, social and cultural rights, the strengthening of the right to receive special education, the further strengthening of laws in this field, the human and his integral rights are reflected in the updated constitution. what he found is described in detail.

Аннотация: В данной статье значение новой конституции Нового Узбекистана в жизни общества отражено в укреплении политических, экономических, социальных и культурных прав, усилении права на получение специального образования, дальнейшем укреплении Законы в этой области, человек и его неотъемлемые права отражены в обновленной конституции. То, что он нашел, подробно описано.

Kalit so’zlari: konstitutsiya, intensiv ta’lim, huquq, bola huquqlari, adolat.

KIRISH: O’zbekiston Respublikasida 2023-yil 30-aprel sanasida “Yangilanayotgan Konstitutsiya” referendumiga, ya’ni umumxalq so’roviga taqdim etildi. Yangilanayotgan konstitutsiyaning referendum oldi tadbirlari, targ’ibot-tashviqot ishlari amalga oshirilib, konstitutsiyaning qaysi moddalariga qay tartibda o’zgartirish va qo’shimchalar kiritilayotgani xalqimizga tushuntirib o’tildi. Referendum natijalariga ko’ra bosh qomusimiz 65% ga yangilandi va to’ldirildi.

Materal va metodlar: Ushbu maqola qiyosiy taxlilil usulda yozilgan bo’lib O’zbekistonining dastlabki konstitutsiyasi va hozirgi yangilangan konstitutsiyalar o’zaro solishtirilgan va tahlil qilingan.

Natija va mulohazalar: Konstitutsiyamiz o’zi qamrab olgan deyarli barcha sohalarda tub islohotlar boshlangan bo’lsa, ular orasida ta’lim borasida to’lqinlanib gapirmaslikning iloji yo’q. Yangilangan konstitutsiyaning ta’limga oid o’zgarishlari qomusimizning 50-51-52-53-moddalarida o’z aksini topdi. Konstitutsiyamizda har

kim ta’lim olish huquqiga ega ekanligi yana bir bor mustahkamlab qo’yildi. Bundan tashqari konstitutsiyada davlat uzluksiz ta’lim tizimini, uning har xil turlari va shakllari, davlat va nodavlat ta’lim tashkilotlari rivojlanishini taminlashi belgilab o’tildi. Bu jarayonlarning yaqqol isbotini ta’limni davlat siyosati darajasiga ko’tarilayotganida ko’rsak bo’ladi. Davlatimiz maktabgacha ta’lim tizimi va tarbiyani rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratishi belgilab o’tildi. Ushbu sohalarda bugungi kunda izchil islohotlar amalga oshirilmoqda.

Yangi konstitutsiya ta’limning huquqiy, ma’naviy asoslari kafolatini ta’minlashga qaratilgan shuningdek, har bir fuqaroga o’z malakasini oshirish, yangi bilim va ko’nikmalarni olish imkoniyatini berish, ma’rifiy va intellektual potensialni rivojlantirishga e’tibor beradi. Konstitutsiyada ta’lim tizimining demokratik va insonparvar prinsplarga asoslanganligi, barcha shaxslarning ta’limga erishish huquqini ta’minlash, marifiy va intellektual potensialni rivojlantirishga tayyorlashning eng muhim vazifalaridan biri sifatida ko’rsatilgan.

O’zbekistonning yangi konstitutsiyasi mamlakatimizda ta’limning yangi davrini kafolatlaydi. Bunga ta’lim sifatini oshirish, innovatsiya va ijodkorlikni rag’batlantirish, barcha fuqarolarni ta’lim olish imkoniyatini ta’minlashga qaratilgan islohotlar kiradi. Bundan tashqari konstitutsiyamizning 50-moddasida ta’lim tashkilotlarida alohida ta’lim ehtiyojlariga ega bo’lgan bolalarga inklyuziv ta’lim va tarbiya olishlari belgilab berildi. Hukumat zamonaviy ta’lim infratuzilmasini rivojlantirish, o’quv dasturlarini XXI asr talablariga mos ravishda yangilash va o’qituvchining kasbiy mahoratini oshirishga sarmoya kiritish majburiyatini oladi. Bugungi kunda o’qituvchi-pedagoglar o’quv-tarbiya jarayonlarini hozirgi zamon talablari darajasida takomillashtirish, ta’lim tizimini rivojlantirishni ta’minlash uchun asosiy mas’ul shaxslardir. Ular o’zlariga belgilangan vazifalari doirasida o’z kundalik faoliyatlarini samarali amalga oshirish uchun, ulardan o’z ishlariga mas’uliyat bilan yondashishlari, kasbiy malaka va metodik mahoratlarini uzluksiz oshirib borishlari, zamonaviy texnologiyalar asosida ishlashlari talab etiladi. Bundan tashqari, ta’lim tizimining sifati ushbu kasb vakillarini faoliyatlari, haq-huquqlari davlat tomonidan tegishli qonunlar bilan himoyalashga bevosita bog’liqdir.

Yangilangan konstitutsiya bo’yicha o’qituvchilar alohida e’tirofda desak mubolag’a bo’lmaydi. Bu ta’lim jarayoniga qaratilgan e’tiborning bir ko’rinishidir. Konstitutsiyada o’qituvchilar haqida modda qo’shildi va u 2 banddan iborat etib belgilandi. Konstitutsiyamizning 52-moddasida “O’zbekiston Respublikasida o’qituvchining jamiyat va davlatni rivojlantirish, sog’lom, barkamol avlodni shakllantirish hamda tarbiyalash, xalqning ma’naviy va madaniy salohiyatini saqlash hamda boyitishning asosi sifatida etirof etiladi¹” deb mustahkamlab qo’yildi. Ushbu

¹ O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Toshkent. 2023

qonunlardan kelib chiqadiki, o’qituvchi-pedagoglar huquq sohasi vakili bo’lmagan, lekin bosh, oliy qonunda alohida tilga olingan kasb egalariga aylandilar.

Yangilangan konstitutsiyamizning 53-moddasida shunday de’yilgan: har kimga ilmiy, texnikaviy va badiiy ijod erkinligi, ma’daniyati yutuqlaridan foydalanish huquqi kafolatlanadi. Intelektual mulk qonun bilan muhofaza qilinadi va davlat jamiyatning ma’daniy, ilmiy va texnikaviy rivojlanishi haqida g’amxo’rlik qiladi. Bugungi kunda zamonaviy hayotni ilm-ma’rifat va ta’limning taraqqiyotisiz tasavvur etib bo’lmaydi. Dunyoning barcha rivojlangan davlatlarida ta’limga bo’lgan e’tibor birinchi o’rindagi vazifa etib belgilanishi ham bejiz emaski, har qanday mamlakatning ham kelgusidagi ravnaqi aynan shu sohadagi islohotlar va ularning natijalariga bog’liqdir. Mamlakatimizda ham so’nggi yillarda ta’lim tizimining barcha bosqichlarini zamonaviy talablar asosida tashkil etish bo’yicha amaliy ishlar hal qiluvchi darajalarga ko’tarildi.

Xulosa: Xulosa qilib aytadigan bo’lsak, ta’lim sohasida amalga oshirilayotgan istiqbolli vazifalar, o’zining dolzarbligi hamda amaliy ahamiyatlari bilan boshqa sohalardagi islohotlardan aslo qolishmaydi. ”Ta’lim olgan xalqni bir yoqqa yo’naltirish oson, majburan sudrash qiyin; idora etish oson, qaram qilish imkonsizdir”². Har bir davlatning o’z qonunlari mavjud. Shu kabi O’zbekiston respublikasining asosiy qonuni konstitutsiyada insoning sha’ni qadr-qimmatini, huquqlari va burchlari mustahkamlab qo’yilgan. Bu kabi moddalarning amalga kiritilishi jamiyat va davlatning rivojlanishiga xizmat qiladi, desak mubolag’a bo’lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. SH.M.Mirziyoyev Erkin va farovon demokratik O’zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz– T., 2016.
2. SH.M.Mirziyoyev Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta’minlash-yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. – T., 2017.
3. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi 27-modda. 1948-y
4. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 2023-y
5. Bola huquqlari to’g’risida konvensiya
6. O.A.Tadjibayev, K.R.Ramazonova “ Inson huquqlari” o’quv qo’llanmasi
7. Raxmonqulov H.R Fuqarolik huquqi va muammolari:Darslik, I-qism. – T., 2010.
8. Ikromov, X. (2024). HARBIY-VATANPARVARLIK HARAKATI. Talqin va tadqiqotlar, 1(1).

²A.Marashli “O’qi .Nima uchun qanday kitob o’qish kerak“ Misbah nashriyoti,2023

9. Икромов, Х. О. (2023). ЎЗБЕКИСТОНДА ҲАРБИЙ-ВАТАНПАРВАРЛИК ҲАРАКАТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ИЖТИМОИЙ-ФАЛСАФИЙ МАСАЛАЛАРИ. GOLDEN BRAIN, 1(9), 102-107.
10. Egamberdiyev, A. YOSHLAR FAOLIYATINING FALSAFIY JONLARI. Zbiór artykułów naukowych recenzowanych , 91 (1), 2022-2026.
11. Abdumalikovich, E. A. (2018). Uyushmagan yoshlar bilan ishlashning innovatsion usullari. Evropa fanlari sharhi , (9-10-1), 259-260.
12. Yusupova, S. va Norinova, D. (2023). YOSH AVLOD TARBIYASIDA “TA’LIM” FANINI O‘QITISH VA O‘QITISH TUSHUNCHASINING O‘RNI. Fan va innovatsiyalar , 2 (B6), 98-101.
13. Nizomtdinovna, Y. S. (2022). Farg‘ona vodiysidagi tarixiy demografik jarayonlar. Miasto Przyszłości , 24 , 546-548.
14. Egamberdiyev, A., & Poziljonov, J. (2023). JADID MARIFATPARVARLARINING TA'LIM-TARBIYANI ISLOH QILISHDAGI O'RNI. Talqin va katta , 1 (24).
15. Poziljonov, J. (2024). TURKISTON JADIDLARI IJTIMOYIY-FALSAFIY TA'LIMOTINING KELIB CHIQISH OMILLARI. Sharh va tadqiqotlar , 2 (1 (23)).
16. Qosimbek o‘g‘li, PJ (2023). JADIDCHILIKNING, JAMIYAT HUQUQIY O 'ZLIGINI SHAKILLANTIRISHGA YO 'NALTIRILGAN TARG 'IBOT MAQSAD MUDDAOSI. OBRAZOVANIE NAUCA I INNOVATSIONNYE IDEI V MIRE , 20 (7), 39-42.
17. Poziljonov, J. (2023). Jadid ma'rifatparvarlarining ta'lim-tarbiyani isloh qilishdagi o'rni. TALQIN VA TADQIQOTLAR ILMIY-USLUBIY JURNALI .
18. Ikromov, X. (2024). HARBIY-VATANPARVARLIK HARAKATI. Talqin va katta , 1 (1).